

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.487

DOI: 10.5281/zenodo.12176964

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ТРЕХ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ДАГЕСТАНА)

ГАЗИЛОВ Магомед Газирович,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор филологических наук, профессор; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

Аннотация. В работе рассматриваются актуальные вопросы, связанные с внутренним региональным туризмом, который в период конца нелиберальной глобализации становится массовым социально-экономическим явлением в России. Автор на примере трех основных туристических центров Дагестана анализирует механизмы комплексного стимулирования и развития региональной инфраструктуры в сфере туризма и гостеприимства, акцентирует особое внимание на уникальность декоративно-прикладного искусства республики, новые форматы модульных отелей, аутентичность туристических услуг и приходит к выводу, что активное развитие регионального туризма в России становится хорошим катализатором для социально-экономического подъема регионов и одним из эффективных и перспективных направлений развития российской экономики в условиях мировых геополитических и экономических кризисов. Особенно актуален в этом плане туристический Дагестан, уникальный центр аутентичного декоративно-прикладного искусства с богатым историческим наследием и культурными артефактами, а также с богатейшей коллекцией природных и исторических достопримечательностей. Кавказские горы и глубокие каньоны, пляжи и ледники, затерянные в горах аулы малых народов и современные курорты солнечного края России на берегу южного моря обладают огромным рекреационным и природным потенциалом для активного развития массового туризма.

Ключевые слова: региональный туризм, Сулакский каньон, Гуниб, Лагуна Голхин, Дербент

Для цитирования: Газиров М.Г. К вопросу о развитии регионального туризма в России (на примере трех культурно-туристических центров Дагестана). // *Сервис plus*. 2024. Т.18. №2. С.34-40. DOI: 10.5281/zenodo.12176964.

Статья поступила в редакцию: 06.04.2024.

Статья принята к публикации: 18.05.2024.

ON THE DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURISM IN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF THREE CULTURAL AND TOURIST CENTERS OF DAGESTAN)

Magomed G. GAZILOV,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr.Sc.) in Philology, Professor; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

Abstract. The article examines topical issues related to domestic regional tourism, which is becoming a popular socio-economic phenomenon in Russia at the end of neoliberal globalization. Using the example of three main tourist centers of Dagestan, the author analyzes the problems as well as mechanisms for complex stimulation and development of regional infrastructure in the field of tourism and hospitality. The author focuses special attention on the uniqueness of the decorative and applied arts of the republic, new formats of modular hotels, authenticity of tourist services. The author concludes that the active development of regional tourism in Russia can be a good catalyst for the socio-economic recovery of the regions and one of the most effective and promising areas for the development of the Russian economy in the context of global geopolitical and economic crises. In this regard, tourist Dagestan is especially relevant, as it is a unique center of autochthonous decorative and applied arts with a rich historical heritage and cultural artifacts, as well as a rich collection of natural and historical attractions. The Caucasus mountains and deep canyons, beaches and glaciers, villages of indigenous peoples lost in the mountains and modern resorts of the sunny region of Russia on the south sea coast have a huge recreational and natural resource for the active development of mass tourism.

Keywords: regional tourism, Sulak Canyon, Gunib, Laguna Golkhin, Derbent

For citation: Gazilov, M.G. (2024). On the development of regional tourism in Russia (on the example of three cultural and tourist centers of Dagestan). Service plus, 18(2), 34-40. DOI: 10.5281/zenodo.12176964. (In Russ.).

Submitted: 2024/04/06.

Accepted: 2024/05/18.

Извилистые горные дороги и лазурно-бирюзовый каньон, многовековой ледник и древний аул-призрак на вершине неприступных скал, Дагестан – край солнца, где можно увидеть почти все природные зоны, которые существуют в России: море, пустыни, леса и горы. Богатейшая пейзажная мозаика способствует развитию регионального туризма и привлекает сегодня со всех уголков нашей необъятной страны туристов, которые все чаще вместо гостиницы и системы «all inclusive» предпочитают глэмпинг, кемпинг и даже избинг (домик в сельской местности). Республика Дагестан обладает богатейшим природным и рекреационным ресурсом для такого отдыха и выгодно отличается своей самобытностью.

Этот солнечный край может предоставить отдыхающим почти все основные виды туризма: этнический, событийный, развлекательный, сельский, пляжный, круизный, экстремальный, лечебно-оздоровительный (в том числе стоматологический), гастрономический и др. Ландшафт во время путешествия по Дагестану действительно меняется кардинально; здесь и озёра, глубокие овраги, лиановые леса, высокие горы и целебный горный воздух.

В силу экономических и геополитических причин путешествие внутри страны становится сегодня все более востребованным и актуальным. И особое место здесь занимает Дагестан: географически расположившись выгодно, он с древнейших времен являлся важной связующей частью для торговых путей между Европой и Азией, с одной стороны, Севером и Югом, с другой. И сегодня богатая история автохтонных народов, а также его уникальная природа притягивает тысячи туристов. Индустрия отдыха и гостеприимства в Дагестане начала развиваться только недавно, но уже сотни тысяч россиян каждый год выбирают этот солнечный горный край для путешествий и активного отдыха [3, с. 5].

Следует выделить на территории Дагестана три топовых локаций:

1. Сулакский каньон – один из самых красивых каньонов в мире.

Зеленовато-голубой каньон в центральной части Дагестана, в долине реки Сулак, является

одной из самых востребованных туристических локаций на сегодняшний день. Каждый год его посещают сотни тысяч туристов из разных уголков России и со всего света [1, с. 23; 3, с. 5]. Живописные виды Сулакского каньона, самого глубокого в Европе, впечатлили и Александра Дюма в 19 веке во время его путешествия по Кавказу. Каньон тянется на 53 километра, его глубина составляет 1920 метров – это больше, чем у знаменитого Гранд-Каньона в США и Каньона реки Тара. Сама полноводная река Сулак сверху похожа на тонкую змейку цвета бирюзы – настоящее украшение каньона. Красота захватывает дух всякого, кто ее созерцает, а изумрудно-бирюзовый цвет воды впечатляет: на протяжении многих столетий горная река терпеливо и непрерывно точила каменные глыбы и создала нерукотворное живописное ущелье, которое может достигать почти до 5 км. Ущелье разделяет местность на два горных хребта: Салатавский и Гимринский. Сама Сулакская долина имеет несколько каньонов: Чиркейский, Миатлинский и Главный. Друг от друга все три каньона отделены террасами и уступами.

Здесь время замедляет ход, а дикая красота природы обескураживает и завораживает каждого путешественника. Ради таких впечатлений туристы со всего света приезжают сюда; побывав однажды здесь, трудно забыть эту величественную красоту и состояние полной отрешенности и свободы.

2. Вторая локация – это город Дербент.

Находится он на юге республики. Дербент (перс.: دربن ن «Затвор на воротах»), построенный изначально в качестве сторожевой крепости, – самый древний город в Российской Федерации [4, с. 3]. Упоминание о «Каспийских воротах» впервые встречается у древнегреческого географа Гекатея Милетского в 4 веке до нашей эры [3, с. 5; 13, с. 23; 4, с. 5]. Если многие едут в Дагестан ради величественных гор и живописной природы, то в Дербент – в поисках романтической атмосферы древнего Востока. Город Каспийских (или Железных) врат был важнейшим участком Великого шелкового пути на протяжении многих столетий; морской город, Вавилон на Каспии, как его иногда называли, соединял торговыми (и идеологическими) путями

Юг и Север, Восток и Запад [9, с. 36]. Сегодня самый древний город России радушно открывает свои «Железные ворота» туристам со всего мира. А древняя цитадель Нарын-Кала охраняет город, доверчиво расположившийся у ее подножия.

Туристические ресурсы Дербента имеют большое историко-культурное значение: в 5 веке нашей эры Дербент, как известно, являлся дозорной крепостью у сасанидов. Приблизительно в это время основана и цитадель, основная достопримечательность города, стены которой достигали высотой около 20 метров и с многочисленными башнями. Именно с нее рекомендуют местные жители и гиды начинать знакомство с древним городом. Следует отметить, что самая старая цитадель во всей России Нарын-Кала вместе с Великой Китайской Стеной и Римскими Дунайскими оборонительными сооружениями (исчезнувшими на сегодняшний день) входит в тройку самых крупных фортификационных построек мира (по данным ЮНЕСКО).

Нарын-кала со среднеперсидского переводится как «крепость солнца» (или «солнечная крепость»). Она соединялась с морем двумя высокими стенами, с других сторон цитадель была защищена нерукотворной скалистой местностью. Через каждые 25 метров были сооружены боевые башни, всего их было около 30, а от Кавказского хребта плавно спускалась (разрушенная почти полностью сегодня) стена Баг-дары протяженностью 40 км, защищавшая Юг от нашествий варварских кочевых племен Евразии с Севера [13, с. 25; 4, с. 6].

Город действительно богат многочисленными разнообразными историко-архитектурными памятниками. В центре древнего города около 7-го и 9-го магалов (самой старой части города) располагается красивая, выложенная камнем Торговая (Базарная) площадь. Еще в 8 веке площадь являлась местом активной торговли, здесь можно было найти товары со всего света, ибо Великий шелковый путь проходил именно здесь. Сегодня рядом с площадью соседствует мечеть 9 века, которая была временно перестроена в 19 столетии под гарнизонную православную церковь.

Рядом с торговой зоной расположились Восточная Женская баня 10 века и Девичья баня 18 века. Здесь же находится самая древняя мечеть в

стране (и одна из старейших в мире). Для небольших кварталов Джума-мечеть, построенная в начале 8 века, довольно внушительна. Сохранилась она в прекрасном виде и до сих пор является действующей. Мусульмане не только города Дербента, но и окрестных сел приезжают сюда на пятничную молитву джума-намаз. Доступ в мечеть открыт и туристам, которые хотели бы прикоснуться к древней истории.

В России немало старинных городов, но Дербент занимает среди них особое место. Город с теплым климатом был не только крупнейшим стратегическим военным и экономическим оплотом мировых держав Востока в регионе, но также и важным религиозным центром. Так, например, уже в начале 60-х гг. I в. ученик апостола Фаддея святой Елисей проповедовал христианство в Дербенте (в городе Чога) [9, с. 204]. При этом Дербент являлся крупнейшим религиозным центром не только христианства, но и зороастризма, ислама и иудаизма на Кавказе. Существует научное мнение, что на территории современной России первые храмы иудаизма, христианства и ислама появились именно в Дербенте, поэтому его иногда называют Вавилоном на Каспии или российским Иерусалимом [9, с. 205; 4, с. 7].

И сегодня в Дербенте на одной и той же площади можно спокойно созерцать собор православный и армянскую церковь, синагогу и мечеть. Поэтому современный российский город Дербент сегодня справедливо рассматривают как самый толерантный город в мире (по данным ЮНЕСКО). Это очень важно знать и об этом надо говорить, тем более в свете тех событий, которые происходили в октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы на фоне палестино-израильского конфликта; воспитание с детства должно опираться на мультикультуризм, уважении разнообразия религиозных верований и понимании, что дружба народов, населяющих нашу великую страну, – самое дорогое, что есть у России.

В последние годы туризму в Дербенте уделяется большое значение: проводят массовые реставрационные работы, строятся гостиницы с разным уровнем комфортности, проходит обучение и подготовку гиды-экскурсоводы, создаются новые туристические маршруты, а сам туризм рассматривается

здесь как одна из высокодоходных отраслей, которая способствует повышению привлекательности Дербента как для жителей античного города, так и для туристов. В перспективе Дербент может стать туристическим центром юга России, для этого в городе есть все необходимые ресурсы.

3. Третья локация – это аул Гуниб, расположенный высоко в горах.

От Дербента до горного аварского села Гуниб около 180 км (расчетное время на машине 2 часа 40 минут). Маршрут начинается на равнине и ускользает плавно в горы, при этом туристический маршрут будет незабываемым, если, немного изменив и удливив путь, проехать, петляя среди величественных скал, мимо Ирганайского водохранилища и Сулакского каньона. Эта извилистая серпантинная дорога особенно красива своей природой и горными пейзажами.

Изумляет своей красотой и само аварское село Гуниб с его лугами альпийскими, горными лесами, фруктовыми садами, оборонительными сооружениями, тайными военными тропами, нерукотворными водопадами и прекрасными видами на живописную Андалалскую долину.

Плато Гуниба похоже на седло (на аварском так и называется «кылимеэр»), местами высота достигает до 2350 метров над уровнем моря. На склоне большого скалистого плато в виде греко-римского амфитеатра располагается и само знаменитое село Гуниб (с аварского «куча» или «стог») [3, с. 6]. Рекреационный потенциал туристического Гуниба довольно большой. Для туристов здесь много развлечений: археологические раскопки, свидетельствующие о стоянках древних людей, относящиеся к периоду новокаменного периода или неолита (также эпохи бронзы), фантастической красоты террасы и фортификационные сооружения, сталкерские прогулки по древним селениям-призракам, трекинги к водопаду и пещерам, романтические пикники в палатках на берегу горных рек и водоемов, прогулки по головокружительным горным серпантинам особо охраняемой природной территории и т.д.

Неприступные величественные горы Гуниба могут поведать много историй: от разгрома персидского Надир Шаха в 18 веке до полувековой Кавказской войны 19 века. Андалалский союз независимых

горных сел Аварии, который в древности находился на территории современного Гунибского района и который обладал всеми признаками древней горской демократии, не раз оказывался в эпицентре военных действий, а также важных культурно-просветительских и торговых путей. В свое время недалеко от Гуниба проходил также Великий шелковый путь; регулярно многочисленные верблюжьи караваны шли по извилистым скалистым тропам.

Высокогорное аварское село Гуниб (кстати, первый звук в слове «Гуниб» на аварском языке произносится как французский гортанный звук [R]) раньше находилось намного выше горного плато, куда добраться было почти невозможно. Долгое время село оставалось местом кровопролитных сражений. Именно такое стратегическое расположение сыграло не последнюю роль при выборе имамом Дагестана и Чечни легендарным Шамилем неприступной крепости для обороны в контексте истории Кавказской войны 19 века. Того Гуниба, Гуниба эпохи Шамиля, больше не существует, село было полностью разрушено после штурма и селиться там мятежным горцам-аварцам («магларулал») по приказу русского царя Александра II, посетившего село в 1871 году, было строго запрещено. Здесь располагалась долгое время русская слобода; конечно же, русский след – это огромный пласт в аварской культуре и истории, которого здесь хранят бережно [6, с. 26]. Но и новый Гуниб сегодня выделяется также своей самобытностью и уникальностью.

В 20 километрах от современного села Гуниб, которое располагается в нескольких километрах ниже старого Гуниба времен Шамиля, находится затерянный высоко в горах, но знаменитый ныне среди туристов древний аул-призрак Гамсутль, дагестанский Мачу-Пикчу.

Не доезжая до Гуниба, в нескольких километрах от него расположилось и другое древнее село Хиндах, славившееся всегда своими абрикосовыми садами. Географически Хиндах расположен очень удобно; находясь в котловине, защищен со всех сторон от сильных ветров и окружен первозданной природной красотой. Здесь хорошо развит сельский туризм. Туристов привлекает не только знаменитые фруктовые хиндахские сады,

сельский ландшафт, быт, но и нерукотворное природное совершенство, прекрасный вид, который открывается отсюда на величественные вершины гор, окружающие село со всех сторон. Недалеко от Хиндаха, на противоположном берегу бурной белопенной «черной» реки Кара-Койсу, располагается новый суперсовременный рекреационный туристический комплекс Лагуна Голхин (Laguna Golhin), распахнувший радушно свои двери в 2021 году [3, с. 7] и уже снискавший большую популярность среди многочисленных российских и зарубежных туристов. Красота местности завораживает; романтический горный пейзаж, бирюзовая водная гладь, великолепная аварская кухня и хороший сервис притягивает сюда туристов не только со всех уголков нашей огромной страны, но даже из-за границы.

В целом туристический Гуниб может похвастаться своими природными и историческими памятниками: полуразрушенными древними стенами Гунибской крепости 19 века, Салтинским водопадом, Карадахской тесниной, древним византийским Датунским храмом, прекрасными пейзажами Андалалской долины, а также пещерами и тайными тропами времен Кавказской войны.

Как видно, туристско-рекреационный потенциал современного Дагестана огромен, богат и уникален, но при этом туризм, его развитие в Дагестане нельзя было считать актуальным и успешным до последнего времени, здесь много причин:

- первая причина заключается в том, что имел место спад интереса к туристическим регионам страны после распада Советского Союза;
- вторая причина: сказывалась нестабильная ситуация в регионе;
- третья связана с недостаточно развитой туристической инфраструктурой, а также информационными ресурсами в регионах;
- четвертая – высокими издержками на строительство объектов инженерной инфраструктуры и ценами на авиаперелеты внутри страны;

– пятая – с имиджем самой России как дорогой туристской дестинации с невысоким качеством обслуживания. Только после проблем с выездным туризмом туризм внутри России начинает развиваться более эффективно.

Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается региональная индустрия туризма в ее поступательном развитии, сегодня можно наблюдать и положительные сдвиги в данной отрасли: строятся быстрыми темпами отели, рестораны и кафе в регионах, в том числе и частные. Начинает обустриваться туристская инфраструктура на базе эффективного взаимодействия местных, региональных и федеральных властей. Есть понимание важности разработки мер по инвестированию и интенсивному развитию инфраструктуры внутреннего российского туристского рынка. Все это модернизирует сферу туризма. И самое главное – стимулирование развития туризма становится приоритетным направлением Дагестана, что закреплено в долгосрочных программных документах региона.

В заключении следует отметить, что активная модернизация индустрии туризма и гостеприимства, связанная в том числе и с подъемом интереса к аутентичности и уникальности этнокультурного наследия малых народов, способствует популяризации и сохранению культурного наследия страны, а также эффективному решению одной из актуальных задач данного края – безработицы, создавая новые трудовые вакансии особенно в отдаленной высокогорной местности. А региональные инициативы и вековые традиции гостеприимства только стимулируют поступательное развитие данной индустрии. Таким образом, развитие регионального туризма – это решение очень важных социально-политических и экономических проблем, которое влечет за собой повышение уровня жизни местного населения, а регион получает дополнительное финансирование для актуальных социальных программ.

Список источников

1. Атаев Д. М. Путеводитель по Дагестану. – Махачкала, 1999. – 144 с.
2. Ахмедханов К.Э. Путешествие по Дагестану: практическое руководство. – Москва. Физкультура и спорт, – 1998. – 272 с.
3. Газилов М.Г. Проблемы и пути развития внутреннего туризма в России на примере туристического центра Гуниб в Дагестане. // Сервис plus, – 2022. – Т. 16 №3. – С. 3-9.

4. Газиллов М.Г., Гозалова М.Р. К вопросу о развитии культурного туризма: Дербент – самый древний город России // *Сервис plus*, – 2023. –Т.17 № 3. – С. 3–9.
5. Газиллов М. Г. Имидж туристической России: проблемы и пути решения // *Сервис plus*, – 2020. –Т.14 № 2. – С. 13–17.
6. Газиллов М.Г. Культурно-познавательный туризм: французский след в России. // *Сервис plus*, – 2024. – Т.18 № 1. – С. 21–27.
7. Гусейнов Г.-Б. Я. Краткая энциклопедия города Дербента. – Махачкала. Юпитер, – 2005. – 127 с.
8. Ершов М.А. Дагестан. Гуниб. – Москва, – 2018. – 25 с.
9. Кудрявцев А.А. Дербент – древнейший город России. – Махачкала: Дагестанское книжное издательство, – 2015. – 342 с.
10. Османов А.И. История Дагестана с древнейших времен до наших дней. – Москва. Мамонт, – 2001 – Т.2. 162 с.
11. Gozalova, M.R., Gazilov, M.G. The Tourist image of Russia in Europe// *Turismo-Estudos E Practicas*, (UERN), *Caderno Suplementar* (ISSN 2316-1493-Brazil-Wos), – 2020. – №3. – P. 110–118.
12. Minorsky V. History of Sharvan and Darband in the 10th – 11th centuries. Cambridge, – 1958. – P. 23-29.
13. Parham E. La ville «iranienne» de Derbent, la plus vieille ville de la Fédération de Russie // *La revue de Téhéran*, – 2021. – № 175. – P. 13-18.

References

1. Atayev, D. M. (1999). *Putevoditel po Dagestanu [Dagestan Travel Guide]*. Makhachkala, 144. (In Russ.).
2. Ahmedhanov K.E. (1998). *Puteshestvie po Dagestanu: prakticheskoe rukovodstvo [Travel to Dagestan: a practical guide]*. Moscow: Physical education and sports. (In Russ.).
3. Gazilov, M.G. (2022). Problemy i puti razvitiya vnutrennego turizma v Rossii na primere turisticheskogo centra Gunib v Dagestane [Problems and ways of development of domestic tourism in Russia on the example of the Gunib tourist center in Dagestan]. *Service plus*, 16(3), 3-9. (In Russ.).
4. Gazilov, M.G., Gozalova, M.R. (2023). K voprosu o razvitií kul'turnogo turizma: Derbent – samyj drevnij gorod Rossii [On the development of cultural tourism: Derbent is the oldest city in Russia]. *Service plus*, 17(3), 3-9. (In Russ.).
5. Gazilov, M.G. (2020). Imidzh turisticheskoy Rossii: problemy i puti resheniya [Image of tourist Russia: problems and solutions]. *Service plus*, 14(2), 13–17. (In Russ.).
6. Gazilov, M.G. (2024). Kul'turno-poznavatel'nyj turizm: francuzskij sled v Rossii [Cultural and educational tourism: the French trace in Russia]. *Service plus*, 18(1), 21–27. (In Russ.).
7. Gusejnov, G.-B. Y. (2005). *Kratkaya enciklopediya goroda Derbenta [A brief encyclopedia of the city of Derbent]*. Makhachkala: Jupiter. (In Russ.).
8. Ershov, M.A. (2018). *Dagestan. Gunib*. Moscow. (In Russ.).
9. Kudryavcev, A.A. (2015). *Derbent- drevnejshij gorod Rossii [Derbent is the oldest city in Russia]*. Makhachkala: Dagestan Book Publishing House. (In Russ.).
10. Osmanov, A.I. (2001). *Istoriya Dagestana s drevnejshih vremen do nashih dnei [The history of Dagestan from ancient times to the present day]*. Vol 2. Moscow: Mammoth. (In Russ.).
11. Gozalova, M.R., Gazilov, M.G. (2020). *The Tourist image of Russia in Europe. Turismo-Estudos E Practicas*, (UERN), *Caderno Suplementar*, 03, 110–118.
12. Minorsky, V. (1958). *History of Sharvan and Darband in the 10th – 11th centuries*. Cambridge: W. FIEFFER & SONS LTD.
13. Parham, E. (2021). La ville «iranienne» de Derbent, la plus vieille ville de la Fédération de Russie [The "Iranian" city of Derbent, the oldest city in the Russian Federation].. *Téhéran*, 175, 13–18. (In Fr.).